

**ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВ'Я НА СТОРІНКАХ
"УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА"**

Створення об'єктивної картини історії українського народу передбачає вивчення цілого комплексу питань. Не останнє місце серед них належить історії православної церкви. Кінець 80 – поч. 90 рр. ХХ ст. – початок періоду активного дослідження істориками раніше заборонених тем, у тому числі пов'язаних з історією православ'я. Цей процес не втратив інтенсивності і у ХХІ ст. Свідченням тому є публікації з історіографії, джерелознавства та історії православної церкви, вміщені на сторінках "Українського селянина" – фахового видання з історії, яке спеціалізується на аграрній тематиці.

Історіографічними та джерелознавчими є статті П.Я.Степенькіної, С.І.Дровозюка.

Так, зокрема, П.Я. Степенькіна аналізує працю З. Копистенського "Палинодія или Книга обороны святой апостолской Восточной церкви", яка є джерелом з історії Брестської унії – події, яка кардинально змінила долю православних українців. У своїй роботі авторка досліджує погляди З. Копистенського на внутрішнє життя українського народу після 1596 р.: ставлення уніатів до православних, зміни у церковному землеволодінні та повинностях селян, відношення населення до унії, наслідки її підписання [1, 10-11].

С.І. Дровозюк аналізує стан наукового вивчення процесів в українському селі у контексті церковної політики радянської влади. Дослідник відзначає, що у сучасній вітчизняній історіографії церковно-релігійної проблематики домінує вивчення одного аспекту – відносин церкви і держави. Крім того, він окреслює і коло питань, які потребують додаткового вивчення, а саме: соціально-психологічного стану селян, які протестували проти антицерковної політики уряду і тих, що брали участь у антицерковних заходах; природи стихійного атеїзму селян, мотивів їх участі в руйнуванні храмів тощо [2, 47-50].

Питанням взаємодій селянства і чорного духовенства на Середньому Подніпров'ї та становищу селян у церковних землеволодіннях Правобережжя у ХVII-ХХ ст. присвячені розвідки О.Л. Ластовської, Н.І. Гулі, Н.П. Лавріненка. Наприклад, О.Л. Ластовська доводить, що відносини між селянством і чернецтвом є своєрідним симбіозом виживання за умов польсько-російської окупації та бездержавності. Селянство, на думку дослідниці, створювало необхідні соціально-економічні передумови для функціонування монастирів, отримуючи від останніх духовну підтримку і натхнення [3, 32-33].

Економічне та соціальне становище селян у церковних маєтностях істотно не відрізнялося, - зазначають Н.І. Гуля та Н.П. Лавріненко, - від становища селян у шляхетських фільварках. Автори приділяють значну увагу таким питанням: рівню агротехніки і у церковних маєтках, формам повинностей селян, складу їх дворської челяді [4, 68-70].

Становленню поліконфесійності в українському селі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. присвячені публікації І.В. Рудакової, яка зазначає, що у середовищі українських хліборобів відбувався пошук нових релігійних "відтінків" християнства, оскільки їх уже не задовольняла офіційна церква [5, 81-83]. Авторка подає і цікаві статистичні дані, які дозволяють простежити взаємозв'язок між стічною належністю селян та їх віросповіданням. Дослідниця відзначає, що релігійність українських селян трансформувалась у контексті загальноєвропейської еволюції. Разом з тим, на думку І.В. Рудакової, українські селяни залишались основним носієм православних традицій на Правобережжі у

другій половині XIX ст. [6, 170-173].

Серед публікацій релігійної тематики кількісно переважають (35%) ті, що присвячені історії православної церкви у період революції та формування тоталітаризму у 20-30-х рр. XX ст.

У розвідці В.В. Шнири аналізується антицерковна політика радянської влади у 1917-1925 рр. Автор вважає, що для більшовиків православна церква виступала першим ворогом у боротьбі “за душі та уми населення”, нав'язування радянської ідеології. Атеїзм став не лише засобом формування, ознакою нової радянської людини, а й методом нищення духовності, витіснення православних цінностей. Історик зупиняється і на причинах антицерковної політики радянської влади, наголошуючи на тому, що перед собою більшовики ставили цілком конкретну мету – підірвати вплив православ'я на мирян. Він приділяє увагу і такому важливому питанню, як подальша доля культових споруд, розповідаючи про те як більшовики їх використовували під культургаоспи, гуртожитки тощо. Лише окремі з них – ставали заповідниками [7, 273-276].

Близько за змістом до попередньої є розвідка Г.В. Лаврик, у якій вивчається правове посередництво держави в облаштуванні церковно-суспільних справ в українському селі 1920-х рр. Авторка цілком слушно зауважує, що партійно-державні органи УРСР всіляко перешкоджали реалізації на практиці декларованих демократичних принципів свободи совісті та віросповідання. Крім того, значна увага у статті приділяється питанням витрат сільського населення республіки на релігійні потреби, зменшення молитовних будинків різних культів.

Науковою новизною, оригінальністю відзначається публікація В.Ф. Босчка, у якій з'ясовуються регіональні особливості церковних течій та рухів у 20-30-х рр. XIX ст. в УРСР, боротьба їх лідерів за відродження духовності та національної ідеї. Дослідник розкриває складний механізм взаємодії держави і церкви, тобто, як остання пристосовувалася до нових реальностей. Аналізуючи останні, В.Ф.Босчко констатує, що незважаючи на всю складність ситуації наприкінці 20-х рр. XX ст. в УСРР поживляються рухи за створення самостійної української православної церкви. Попри поразку обновленства, вони відіграли помітну роль у духовному житті українців, оскільки несли ідеї пробудження національної свідомості, самобутності українського народу [8, 50-53].

Питання атеїзації українського суспільства висвітлені у роботі О.М. Ігнатуші. Автор детально простежив зміст, діяльність Спілки воєвничих безвірників (далі – СВБ), обставини зародження її осередків в УСРР, динаміку змін та пов'язані з нею соціально-політичні параметри СВБ. Автор публікації переконливо довів, що СВБ є продуктом і знаряддям модернізації “по-сталінськи”. Перебуваючи на утриманні держави, вона паразитувала на громадському тілі, була поліпом більшовицької політичної системи. Діяльність СВБ, як слушно вважає історик, спрямовувалася на формування атеїстичного світогляду, сприяла поглибленню кризи у масовій свідомості [9, 53-56].

У контексті політики етноциду радянської влади щодо української нації в 30-х рр. XX ст. розкривають питання церковного життя Л.В.Калиушко, С.О.Шамара. Аналізуючи голод 1932-1933 р., дослідники пишуть про те, що занепад і ліквідація українського церковного життя у другій половині 30-х рр. пов'язані з димом лихом. На думку авторів, церква була єдиною установою, яка допомагала селянам, розподіляючи рештки харчових запасів [10, 149-152].

Релігійні аспекти розбудови громадянського суспільства у незалежній Україні досліджує В.А.Моргун. Автор зупиняється на детальному аналізі сучасного законодавства, що регулює право на свободу совісті та віросповідання, релігійної мережі у сучасній Україні. Дослідник відзначає і нові тенденції у релігійному житті, зокрема його політизацію. Тим самим, церква стає фактором політичного життя. Історик зупиняється й на процесах протистояння, що мають місце у церковно-релігійному житті сучасної України [11, 258-264].

Релігійно-конфесійна ідентичність мешканців сільських районів Чернігівщини – предмет дослідження В.В.Масненка та М.П.Сиволапа. Автори, залучивши матеріал соціологічних опитувань за 2001 р., фіксують кількісне зростання громад різних конфесій. Разом із тим, 93% респондентів демонструють абсолютну схильність до православ'я. Більше того, православні респонденти, мешканці обстежених районів Чернігівщини, демонструють прихильність до українського православ'я. Аналіз статистичних даних дозволив історикам зробити науково обгрунтований і об'єктивний висновок про те, що релігійно-конфесійна ідентичність мешканців сільських районів Чернігівщини є домінуючою православною з перевагою української національно-конфесійної орієнтації [12, 64-67].

Таким чином, як свідчить вище наведений аналіз статей церковно-релігійної проблематики на сторінках “Українського селянина”, можна виділити такі основні напрямки у вивченні історії православ'я:

1. джерелознавчо-історіографічний;
2. медієвістичний;
3. нового часу;
4. періоду суспільно-політичних потрясінь і трансформацій 10-30-х рр.

XX ст.;

5. історія православ'я та інших конфесій у сучасній Україні.

Отже, перспективним, на наш погляд, крім вказаних, є період 40-80-х рр. XX ст., який мало або недостатньо розроблений вітчизняною історичною наукою, принаймні, на сторінках “Українського селянина”.

1. Степенькіна П.Я. Про Берестейський собор на сторінках “Палінодії” Захарії Котиспенського // *Український селянин*. – 2003. – №7. – С. 10-11.
2. Дробозюк С.І. Духовні явища і процеси в українському селі у контексті церковної політики більшовицького режиму (історіографія проблеми) // *Український селянин*. – 2003. – №7. – С. 47-50.
3. Ластовська О.А. Взаємостосунки селянства і чорного духовенства у Середньому Подніпров'ї (XVII-XX ст.). // *Український селянин*. – 2002. – №6. – С. 32-33.
4. Гуля Н.І., Лавріненко Н.П. Становище селян в церковних землеволодіннях Правобережної України у XVIII ст. // *Український селянин*. – 2002. – №6. – С. 68-70.
5. Рудакова І.В. Ідейна криза православ'я як один із чинників становлення поліконфесійності в українському селі (серед. XIX – поч. XX ст.) // *Український селянин*. – 2000. – №1. – С.81-83.
6. Рудакова І.В. Огляд релігійності селян на загальноконфесійному фоні Правобережної України // *Український селянин*. – 2001. – №3. – С.170-173.
7. Шпіра В.В. Православна церква в українському селі (1917-1925 рр.) // *Український селянин*. – 2002. – №5. – С.273-276.
8. Боечко В.Ф. Церковні рухи 20-30-х років XX століття та боротьба за відродження духовної та національної ідеї в Україні // *Український селянин*. – 2003. – № 7. – С. 50-53.
9. Іванюха О.М. Спілка воїнівних безвірників України (1926-1941 рр.): продукт і наряддя модернізації по-сталінські // *Український селянин*. – 2003. – № 7. – С. 53-56.
10. Калгуніко А.В., Шамара С.О. Голодомор як специфічна політика етноциду радянської влади щодо української нації // *Український селянин*. – 2003. – № 7. – С. 149-152.
11. Мозун В.А. Релігійні аспекти розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні // *Український селянин*. – 2002. – №5. – С. 258-264.
12. Масненко В.В., Сиволап М.П. Релігійно-конфесійна ідентичність жителів сільських районів Чернігівщини (за даними соціологічних опитувань 2001 р.) // *Український селянин*. – 2003. – №7. – С.64-67.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

